

Received-Makale Geliş Tarihi 26.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2320-2334

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17795162

Yusuf Kenan Özer

<https://orcid.org/0009-0001-0325-6138>

İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hatay / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/052nzqz14>

Doç. Dr. Emine Vasfiye Korkmaz

<https://orcid.org/0000-0001-7202-6849>

İskenderun Teknik Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hatay / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/052nzqz14>

Doç. Dr. Ali Antepli

<https://orcid.org/0000-0001-9939-2443>

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, Konya / TÜRKİYE
<https://ror.org/045hgzm75>

Demir-Çelik Sektöründeki İşletmelerde Çalışanların Sendikal Beklentileri Üzerine Bir Çalışma: İskenderun Örneği

A Study On The Union Expectations Of Employees In Enterprises In The Iron And Steel Sector, The Case Of The Iskenderun

ÖZET

Demir-çelik sektörü, üretim süreçleri açısından yoğun emek gerektiren, ağır ve tehlikeli makine-teçhizat kullanımına dayalı bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, sektörde alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri çalışanların yaşamlarının korunması açısından kritik önem taşımaktadır. Zorlu çalışma koşullarının hâkim olduğu bu sektörde, çalışanların sendikal haklarının güvence altına alınması, iş kazalarının azaltılması ve özlük haklarının düzenlenmesi yalnızca işçi refahı açısından değil, aynı zamanda sektörün verimliliği bakımından da stratejik bir konudur. Bu çalışma, dünyada ve Türkiye’de demir çelik sektörünün gelişimini, sektördeki sendikal süreçlere ilişkin literatür taramasını ve Hatay örneğinde demir çelik çalışanlarının sendikal uygulamalara bakış açısını ortaya konması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, demir çelik sektöründe sendikaların yapısı ve çalışanların sendikalara bakış açıları incelenmiştir. Araştırmada anket veri toplama yönteminden faydalanılmıştır. Ulaşılan 122 demir çelik çalışanın anketi araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. İskenderun demir çelik sektörü örneğinde çalışanların sendikalara yönelik beklentileri değerlendirildiğinde, genel olarak; sendika üyelerinin işe girişten emekli olana kadar ki her süreçte, sendikaların üyelerini maddi ve manevi haklarını korumaları ve iyileştirmeleri gerektiğini, yaşadıkları iş kazası, meslek hastalığı gibi zorlu koşullarda sendikaların üyelerini hukuki ve psikolojik açıdan desteklemesi gerektiğini, onları geliştirecek her türlü eğitim ve bilgilendirme desteklerinin mutlaka olması gerektiğini, üyelerinin sosyal gelişimleri için sosyal tesislerin üyelere sunulması gerektiğini, sendikaların siyasete girmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Demir-çelik sektörü-sendikal algı, sendikalar, stratejik yönetim

ABSTRACT

The iron and steel sector is a sector in which very difficult and dangerous machinery and equipment are used in terms of production processes. The security measures to be taken in the sector are important for the lives of employees. Protecting the trade union rights of employees in a sector with such difficult working conditions, reducing accidents that will occur in the sector, regulating the personal rights of employees is an issue that needs to be addressed in terms of the efficiency of the sector. This study has been prepared in order to reveal the development of the iron and steel sector in the world and Turkey, the literature review on trade union processes in the sector, and the perspective of iron and steel employees on trade union practices in the Hatay sample. In this context, the structure of trade unions in the iron and steel sector and the perspectives of employees towards trade unions were examined. The survey data collection method was used in the research. The survey of 122 iron and steel employees was evaluated within the scope of the research. When the expectations of employees from the Iskenderun iron and steel sector were evaluated, they generally stated that union members should protect and improve their material and moral rights in every process from their starting to retirement; that unions should support their members legally and psychologically in difficult circumstances such as work accidents and occupational diseases; that all kinds of training and information support should be provided to improve them; that social facilities should be provided to members for their social development; and that unions should not engage in politics.

Keywords: Iron and steel sector-trade union perception, strategic management

1. GİRİŞ

Demir çelik sektörü ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdamı arttıran, ülkeye vergi geliri sağlayarak toplumsal huzur ve refahı arttıran önemli sektörlerden biridir. Bunun yanında birçok sektöre göre, en fazla yoğun çalışma şartlarına sahip olan sektörlerden biridir. Sektörde, demir ve çelik üretiminin ağır sanayi üretim süreçlerini gerektirmesi nedeniyle, yoğun makine ve teçhizat kullanımı söz konusudur. Çeşitli saat aralıklarındaki yoğun ve hassasiyet gerektiren çalışma vardiyaları ile işlerin belirli süreçlere göre gerçekleştirildiği sektörde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin yoğun bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Çalışma şartları açısından ağır iş koşullarında çalışan iş görenlerin özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi önemli bir konudur. Sendikalar gerek işçilerin gerekse de işverenlerin haklarını koruyan en önemli kurumlardan biridir. Özellikle çalışanların toplu sözleşmeye konu olan ücret ve özlük hakları, grev kararları gibi konularda işveren adına çalışanın haklarını yasal olarak savunan en önemli mercilerden biridir.

Demir çelik sektöründe de çalışma şartlarının ağırlığı neticesinde çalışanların hakları sürekli düzenlenmesi ve iyileştirilmesi gereken önemli bir konudur. Bu nedenle demir çelik sektöründe sendikalaşma çalışmaları, çalışanların haklarının temsil edilmesi açısından önem arz ettiği için bu alandaki yasa ve yönetmelikler çağın gereklerine göre toplu sözleşmeler aracılığı ile güncellenmektedir. İşveren ve işçi adına haklarını koruyan, düzenleyen ve güncelleyen birçok sendika, demir çelik sektöründe de çalışanların haklarının korunması ve iyileştirilmesi adına faaliyette bulunmaktadır.

Demir çelik sektöründe özellikle işçi sendikaları demir çelik sektöründe aktif bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedirler. İşçilerin her geçen yıl haklarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi adına işverenler ile masaya oturarak, hakların istenilen seviyeye ulaşabilmesi için pazarlık yapmaktadırlar.

Bu çalışma demir çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan iş görenlerin sendikal süreçleri algılamaları ve sendikal konulara ilişkin beklentilerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma demir çelik sektörünün en yaygın faaliyette bulunduğu Hatay örneğinde ele alınmıştır. Hatay'da faaliyet gösteren demir çelik sektör çalışanları çalışmanın örneğini oluşturmaktadır.

Çalışmanın birinci bölümünde çalışmanın ana hatlarını içeren giriş bölümü, ikinci bölümünde, Türkiye'de ve dünyada demir çelik sektörüne ilişkin bilgiler, üçüncü bölümünde sendika kavramı ve kapsamına ilişkin literatür taramasına dördüncü ve son bölümünde demir çelik sektöründeki sendikal süreçlere ilişkin anket uygulaması yapılmıştır.

Çalışmanın son bölümünde Hatay'daki demir çelik sektöründeki çalışanlara uygulanan anket uygulaması sonucu elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırmanın uygulama kısmı olan son kısımda, sendikal haklar konusunda iş kazalarının ve çalışanların özlük haklarının önemli olduğu bir sektör olan demir çelik sektörü çalışanlarının sendikal süreçlere yönelik algı ve beklentileri ele alınmıştır. Demir çelik sektöründe çalışanların sendikal süreçlere ilişkin beklentilerine ilişkin ifadelerin yer aldığı anketten elde edilen veriler tablolarla analiz edilerek yorumlanmıştır.

2. TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

2.1. Türkiye'de Demir-Çelik Sektörüne İlişkin Gelişmeler

İnşattan savunmaya, beyaz eşya sektöründen hizmet sektöründeki birçok kola hammadde temininde bulunan bir sektör olarak demir çelik sektörü, ülkemizde stratejik bir konumda yer almaktadır. Sektör, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üretim kapasitelerini arttıran ve nitelikli üretim tüketim dengesi sayesinde kalkınma seviyesini düzenleyen önemli bir güce sahiptir (Çeştepe ve Tunçel, 2018: 116).

Birinci dünya ve kurtuluş savaşları sürecinde ulusal anlamda demir ve çeliğe duyulan ihtiyaç nedeniyle sektörün önemi gündeme gelmiştir. Bu sanayi kolunda thalat potansiyeli açısından yüksek rakamların varlığı, yerli üretim kararlarının hayata geçmesini hızlandırmıştır. Sektörün alt yapısı ilk olarak 17 Mart 1926 tarihinde "Demir Sanayinin Tesisine Dair 786 sayılı Kanun'un kanül edilmesi ile oluşturulmaya başlanmıştır (Yaşar, 2009: 45). Bu gelişmeler doğrultusunda Cumhuriyet kurulduktan sonra Sümerbank'a bağlı ve maden kömür havzası güzergahında, yer alan Karabük'te, yılda on beş bin ton kapasiteli ilk entegre tesis olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) kurulmuş, 1955 yılında Demir çelik işletmelerine aktarılmıştır. 1965 yılında yılda kırk yedi bin ton üretme kapasitesi ile yassı demir üretmek üzere ikinci demir çelik işletmesi olan İskenderun demir çelik fabrikası kurulmuştur (Öztürk ve Fındık, 2012:1262)

Türkiye son yıllarda demir ve çelik sektöründeki stratejik konumunu koruyarak, dünya sıralamasında 8.sırada, Avrupa sıralamasında ise 2. sırada yer almaktadır. 2023 yılı zorlu da geçse ülkemizde demir çelik üretimi doğudan batıya, kuzey sınırlarından güneye tüm bölgelerde tüm zorlu süreçlere rağmen devam etmektedir. Türkiye Çelik haritasına bakıldığında; 41 ham çelik üretimi, 3 entegre tesis, 11 indüksiyon ocak ve 27 elektrik ocaklı tesis bulunmaktadır (Steel Radar, 2023).

Şekil 1. Türkiye'nin Çelik Haritası (Steel Radar, 2023)

2024 yılı ocak ayındaki ham çelik üretim miktarlarına bakıldığında 2023 yılı Ocak ayına göre %24,7 artarak 3,2 milyon tona yükselmesi önem arz etmektedir. Bu durum nihai mamul üretiminde de aynı şekilde 2023 yılı ocak ayına göre %19,5 artarak 3,5 milyon düzeyine ulaşmıştır (Türkiye Çelik Üreticiler Derneği, 2024).

2.2. Dünyada Demir-Çelik Sektörüne İlişkin Gelişmeler

Ülkemizde ve dünyada, demir çelik endüstrisi, sanayileşmede ve kalkınmada öncü sektörlerin başında gelmektedir. İmalat sektöründe yer alan işletmelerin tedarik etmesi gereken birçok demir çelik ürünü, sektörden temin edilmektedir ve bu nedenle demir çelik sektörü farklı birçok sektöre hammadde tedarikinde bulunan önemli bir sektör konumundadır. Toplumda tüketim eğiliminin artması, sanayiye mal tedarik etmesi ve sektörün ihracat potansiyelinin artması nedeniyle, sektörün oluşturduğu katma değer her geçen gün daha değerli hale gelmektedir (Ersöz vd., 2016: 76). Demir çelik sektörünün ülkedeki farklı sektörlerle hammadde tedariki sunması yanında; ülkelerin üretim kapasitelerini arttırması, önemli bir vergi geliri sağlaması, istihdam olanakları sunması, lojistik gibi birçok destekleyici sektörle ortak çalışarak, bu sektörlerin de küresel arenada yer almasıyla ülkeye döviz girişini arttırması gibi birçok katkısı söz konusudur. Demir çelik sektörünün bu önemli katkıları sayesinde ülkelerin ekonomileri iyileşerek, toplumsal refah önemli ölçüde artacaktır.

Dünya ölçeğinde çelik yatırımları 2014 yılına kadar gelişmekte olan ülkeler açısından önemli hale gelirken sonrasında Çin'in tesislerini kapatması ile sınırlı bir artış söz konusu olmuştur. Demir çelik sektöründe tedarik edilen malların fiyatları siyasal ve ekonomik değişimlerden etkilenmektedir ve demir cevheri ile hurda çeliğin fiyatları açılabilir. Bu durumdan en çok, demir cevherinden imalat yapan entegre tesisler ve hurda kullanarak üretim gerçekleştiren elektrik ark ocaklı tesislerin karlılığı etkilenmektedir (TSKB, 2018).

Tablo 1.'de 2021-2022 yıllarına göre, ülkelerin pik demir üretim, ihracat ve tüketim miktarları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında, 2021 yılında 868,6 milyon/ton ile Çin'i, 79 milyon/ton ile AB ülkeleri toplamı, ardından 78 milyon/ton ile Rusya+Diğer CIS ve Ukrayna ülkelerinin toplam üretim miktarı, ardından, 77,6 milyon/ton ile Hindistan gelmektedir. Türkiye 10,4 milyon/ton miktarında pik demir üretimi yapmıştır. 2022 yılı pik demir üretimine ilişkin verilere bakıldığında ülkelerin üretim miktarlarının düştüğü gözlemlenmiştir. Bunda Covid 19 etkisi göz önüne alınabilir. 2022 yılında pik demir üretimi rakamlarına

bakıldığında; 863,4 milyon/ton ile Çin yine en başta ardından 79,9 ile Hindistan, 64,1 milyon/ton ile Japonya yer almaktadır. Ukrayna'nın savaş nedeniyle 2022'de üretim miktarı düşmüştür.

2021 ve 2022 ihracat rakamlarına baktığımızda 2021 Rusya ve Brezilya, 2022'de en yüksek ihracat miktarına sahiptir. 2022 yılı tüketim miktarlarına bakıldığında 864,7 milyon/ton ile Çin'i, 73,1 milyon/ton ile AB ülkeleri takip etmektedir.

Tablo 1. Yıllara Göre Dünyada Pik Demir Kullanımı 2021- 2022 (Milyon/Ton)

	Üretim 2021	Üretim 2022	Ihracat 2021	Ihracat 2022	Tüketim 2022
Avusturalya	6,1	5,8	0,0	0,0	5,8
Belçika-Lüksemburg	4,2	4,3	0,1	0,1	4,3
Çekya	3,9	3,4	0,0	0,1	3,4
Finlandiya	2,5	1,9	0,0	0,0	1,9
Fransa	9,5	8,2	0,1	0,1	8,2
Almanya	23,7	23,7	0,2	0,4	24,0
Bulgaristan	0,6	0,5	0,0	0,0	0,5
İtalya	3,9	3,5	0,0	1,4	4,9
Hollanda	5,9	5,5	0,5	0,7	5,7
Polonya	3,6	3,1	0,1	0,2	3,2
Romanya	2,1	1,5	0,0	0,0	1,5
İspanya	4,0	3,4	0,0	0,3	3,7
İsveç	3,0	2,8	0,0	0,0	2,9
Diğer AB (27)	4,0	3,2	0,0	0,1	3,2
AB	79,0	70,7	1,0	3,5	73,1
TÜRKİYE	10,4	9,1	0,0	1,6	10,7
Birleşik Krallık	5,8	4,8	0,0	0,0	4,8
Diğer	2,3	1,9	0,0	0,0	1,9
Kazakistan	3,3	2,9	0,1	0,0	2,9
Rusya	53,8	51,6	3,7	3,7	47,9
Ukrayna	21,2	6,4	1,3	0,0	5,1
Diğer CIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rusya+Diğer CIS+ Ukrayna	78,3	60,9	5,0	0,0	55,9
Kanada	6,2	5,7°	0,2	0,0	5,6
Meksika	2,7	2,5	0,0	0,2	2,6
Birleşik Devletler	22,2	21,0"	0,0	4,6	25,6
Diğer Kuzey Amerika	0,0	0,9"	0,0	0,0	0,0
Arjantin	2,1	2,1	0,0	0,0	2,1
Brezilya	28,5	26,8	3,7	0,0	23,1
Şile	0,7	0,6	0,0	0,0	0,6
Diğer Güney Amerika	0,3	0,3"	0,0	0,2	0,5
Güney Amerika	31,6	29,7	3,7	0,2	26,2
Güney Afrika	2,9	2,4	0,6	0,0	1,8
Afrika	3,2	2,7	0,7	0,0	2,1
İran	2,7	2,5	0,1	0,0	2,4
Diğer Ortadoğu	0,0	0,90	0,0	0,0	0,0
Ortadoğu	2,7	2,5	0,4	0,3	2,4
Çin	868,6	863,8	0,2	1,1	864,7
Hindistan	77,6	79,9	0,6	0,1	79,4
Japonya	70,3	64,1	0,1	0,1	64,2
Güney Kore	46,4	42,2	0,1	0,2	42,3
Tayvan Çin	15,2	13,4	0,0	0,3	13,7
Diğer Asya	24,1	22,1	0,3	0,4	22,2
Asya	1102,3	1085,6	1,2	2,1	1086,4
Avustralya	3,8	3,7	0,0	0,0	3,7
Yeni Zelanda	0,7	0,6	0,0	0,0	0,6
Diğer Okyanusya	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1
Okyanusya	4,4	4,3	0,1	0,0	4,2
Dünya	1351,3	1301,3	12,4	12,5	1301,4

Kaynak: World Steel Association, 2023

Tablo 2.'de ülkelere göre 2018 ve 2022 yılları arasındaki çelik kullanım rakamları yer almaktadır. AB ve Asya ülkelerine baktığımızda AB'ye göre Asya ülkelerinin daha çok çelik kullandığı gözlemlenmektedir. Avrupa ülkelerde en çok çelik kullanan ülkenin Almanya ardından İtalya olduğu, Asya ülkelerinde Çin ve ardından Hindistan olduğu gözlemlenmiştir. Rusya'da 41,3 milyon ile önemli bir miktarda çelik kullanımında bulunmaktadır.

Tablo 2. Ülkelere Göre Görünen Çelik Kullanımı 2018'den 2022'ye (Milyon/Ton)

	2018	2019	2020	2021	2022
Avustralya	4.2	4.0	3.6	4.5	4.3
Belçika-Lüksemburg	4.5	3.4	3.0	4.8	3.5
Çekya	7.2	6.7	6.2	7.8	6.6
Fransa	14.9	14.6	12.2	13.8	10.1
Almanya	39.6	35.1	31.3	35.5	31.6
İtalya	25.3	25.0	20.4	26.6	24.9
Hollanda	4.5	4.6	4.1	4.7	5.2
Polonya	14.9	13.6	12.9	15.3	13.3
Romanya	4.6	4.5	4.1	4.3	3.8
İspanya	13.8	13.2	11.6	13.0	12.4
İsveç	4.1	3.8	3.1	3.8	3.5
Diğer AB (27)	19.2	19.1	18.0	19.9	19.6
Avrupa Birliği (27)	156.8	147.7	130.7	154.0	138.8
Türkiye	30.7	26.1	29.5	33.4	30.7
Birleşik Krallık	10.8	10.3	9.0	10.8	9.2
Diğerleri	6.8	6.8	6.5	6.8	5.1
Diğer Avrupa	48.3	43.2	44.9	51.0	45.0
Rusya	41.3	43.5	42.3	43.9	41.7
Ukrayna	4.7	4.7	4.6	4.8	2.2
Diğer Bağımsız devletler Top. (CIS)	9.5	10.1	10.7	10.0	7.1
Rusya& diğer CIS + Ukrayna	55.5	58.3	57.6	58.7	51.0
Kanada	15.1	13.0	13.7	14.5	13.5
Meksika	25.3	24.4	21.9	25.6	24.8
Birleşik Devletler	99.8	97.6	80.0	97.0	94.5
Diğer Kuzey Amerika	4.3	4.5	3.6	4.8	4.1
Kuzey Amerika	144.4	139.5	119.2	141.8	137.0
Arjantin	4.8	3.9	3.6	5.0	5.1
Brezilya	21.2	21.0	21.4	26.3	23.5
Venezuela	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Diğer Güney Amerika	12.3	12.5	10.3	14.4	12.5
Güney Amerika	38.5	37.5	35.4	45.8	41.2
Mısır	11.1	10.4	9.7	10.2	11.1
Güney Afrika	5.1	4.8	3.8	5.0	4.4
Diğer Afrika	22.3	25.9	23.2	24.0	24.5
Afrika	38.4	41.0	36.7	39.2	40.0
İran	19.6	18.5	17.2	18.2	19.1
Diğer Ortadoğu	32.6	32.0	30.6	31.8	32.2
Ortadoğu	52.1	50.5	47.8	50.0	51.3
Çin	836.1	911.9	1 008.2	953.9	920.9
Hindistan	96.7	102.6	89.3	106.2	114.9
Japonya	65.4	63.2	52.6	57.4	55.0
Güney Kore	53.7	53.2	49.2	56.0	51.2
Tayvan Çin	17.8	17.6	18.8	21.1	17.4
Diğer Asya	103.8	106.2	93.9	99.1	97.2
Asya	1 173.5	1 254.8	1 312.1	1 293.8	1 256.6
Okyanusya	6.6	6.6	6.1	7.3	7.3
Dünya	1 714.2	1 779.0	1 790.4	1 841.7	1 768.2

Kaynak: World Steel Association, 2023

Tablo 3.'te görüldüğü üzere, 1975 yılından itibaren, dünyada çelik üretiminin ve dolayısı ile ihracatının her geçen yıl artmakta olduğu gözlemlenmiştir. Dünyada demir çelik üretiminin en çok yapıldığı yıl 2021 yılı iken, ihracatın en çok yapıldığı yıl ise 2016 yılıdır.

Tablo 3. 1975-2022 Yılları Arası Dünya Çelik Ürünleri Ticareti (Milyon/Ton)

Yıl	İhracat	Üretim	İhracat payı
1975	114.7	506.9	22.6
1980	140.6	578.7	24.3
1985	171.0	599.0	28.5
1990	171.0	654.0	26.2
1991	177.1	660.0	26.8
1992	196.1	658.0	29.8
1993	222.5	664.9	33.5
1994	238.6	656.2	36.4
1995	246.6	685.6	36.0
1996	236.4	687.1	34.4
1997	267.9	730.1	36.7
1998	268.7	713.4	37.7
1999	280.8	725.8	38.7
2000	307.5	783.6	39.2
2001	300.5	785.9	38.2
2002	318.0	837.1	38.0
2003	333.6	899.1	37.1
2004	368.3	985.6	37.4
2005	373.3	1 065.5	35.0
2006	418.5	1 161.3	36.0
2007	446.8	1 255.4	35.6
2008	438.5	1 250.4	35.1
2009	330.1	1 155.9	28.6
2010	392.7	1 337.6	29.4
2011	418.7	1 435.4	29.2
2012	416.0	1 458.9	28.5
2013	412.6	1 543.1	26.7
2014	457.4	1 563.4	29.3
2015	467.4	1 515.5	30.8
2016	476.8	1 523.0	31.3
2017	462.9	1 620.2	28.6
2018	457.2	1 703.6	26.8
2019	438.8	1 748.6	25.1
2020	405.6	1 754.7	23.1
2021	459.1	1 827.6	25.1
2022	401.7	1 756.3	22.2

Kaynak: World Steel Association, 2023

Yaşanan Endüstri 4.0 dönemi ile birlikte demir çelik sektöründe de karmaşık üretim yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Endüstri 4.0 ile demir çelik sektöründe maliyetleri düşürme, kalite süreçlerini iyileştirme, verimlilik ve çevresel konulara ilişkin teknolojilerden yararlanmak önemli hale gelmiştir (Alkan Gündüz ve Korkmaz, 2022). Önümüzdeki dönemlerle birlikte, dünya genelinde çelik üretiminin arttığı bu süreçte Paris Anlaşması çerçevesinde önemli emisyon azaltımlarının sağlanması, sektördeki herkesin kökten farklı ve sürdürülebilir çelik üretim teknolojilerini büyük bir hızla kullanmaya başlaması ve bu üretim tekniklerini devreye girdirerek düşük karbonlu çelik ürünlerin üretildiği pazarlar geliştirilmesi önem arz etmektedir.

3. DEMİRÇELİK SEKTÖRÜNDE SENDİKALAŞMA

3.1. Dünyada ve Türkiye’de Sendika Kavramı ve Kapsamı

Tarihsel sürece bakıldığında, dernek, kooperatif veya yardımlaşma sandığı olarak bilinen kalfa, çırak ve ustaların kurdukları birliklerin yerini sanayi devrimi sonrasında sendikalar almıştır (Koç, 1998: 2). Sanayi devrimi ile birlikte makinenin icadı ve sonrasında büyük çaplı üretim süreçlerinin başlamasıyla çalışma şartları da zorlaşmıştır. Arzın yeterince olmadığı bu dönemde, ne üretirsem onu satabilirim bakış açısıyla girişimciler, daha çok üretip daha çok satarak, karlarını artırmak amacıyla yoğun çalışma sürelerinde ve uygun olmayan iş koşullarında işçileri çalıştırmışlardır. Ücretlerin düşük olması sonucu aile gelirine katkı sağlamak adına iş hayatına dahil olan çocuk ve kadın işçilerin de yoğun şartlarda çalıştırılması sonucu ortaya çıkan iş kazaları ve sorunların baş göstermesi ile çalışanların hakları gündeme gelmiştir. Sanayi dönemi sonrası artan iş yükü ve iş hayatında çalışanları zorlayan ağır koşullar sonucunda bu zorlu çalışma koşullarını dile getirmek adına biraraya gelen işçilerin oluşturdukları birliklerin artmasıyla sendikal üyelikler başlamıştır. Tarihsel süreçlere bakıldığında, sendikalar, ortaya çıkış ve gelişim gösterdikleri dönemlerde siyasi partiler tarafından desteklenmişlerdir ve bu nedenle de sendikalar ve siyasi partiler arasında yakın ilişkiler gelişmiştir. Siyasi ideolojilerin verdikleri destekler sonucu, geçmişte ve günümüzde işçi partileri de kurulmuştur (Aydoğanoglu, 2011: 13).

Sendikalar, üye olan bireylerin hak ve menfaatlerini gözetme ve bu hak ve menfaatleri geliştirilmesini hedeflemektedirler (Cırcır Ötopçuoğlu, 2022: 42). Sendikalar, 19 yy.'da işçilerin biraraya gelmesiyle ortaya çıkmaya başlamıştır. Üretimin artmasıyla birlikte, işçilerin aleyhine değişen çalışma şartları çalışanların birlik oluşturmasını hızlandırmıştır. Bu doğrultuda sendika kavramı, ilk olarak Sidney ve Beatrice aracılığı ile “çalışanların haklarını korumayı hedefleyen yapılanmalar” olarak ifade edilmiştir. Sendikalar yapılanma ve faaliyetleri açısından; taban ve üst taban sendikalar olarak ayrıca, benimsedikleri ideolojik görüşlere göre; milliyetçi, pragmatist, dinsel ve Marksist sendikalar olarak sınıflandırılabilirler (Mahiroğulları, 2012: 2).

Bugün bilinen anlamıyla sendika hakkının ortaya çıkışı 1917 yılı Rusya Sosyalist Devrimi ve sonrasında 1919 yıllarında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kurulmasıyla gündeme gelmiştir. ILO kapsamında ILO Sözleşmeleri ve Tavsiye kararları ile uluslararası anlamda çalışma hayatına yönelik kuralları düzenlemiştir. ILO 87 sayılı sözleşmesi ile iş hayatında sendikal yapılanma hakkını gündeme getirmiştir. Sözleşme Türkiye tarafından da kabul edilen bir sözleşmedir (Karaahmetoğlu, 2020: 80). Ülkemizde Cumhuriyet kurulduktan sonra çıkartılan sendika ve toplu pazarlığa ilişkin yasalara baktığımızda 1983 yılı 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 2 Maddesi ile sendikalar “işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır” şeklinde tanımlanmıştır. 2012 yılı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki 2. Maddede sendika tanımı da “işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin biraraya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” şeklindedir (Yüksel, 2024: 1160).

Sendikalar, üyelerinin güvenli iş ortamlarını oluşturacak süreçlerde söz sahibi olmanın yanında çalışanların iş güvencelerini sağlamak adına kendilerine tanınan yasa ve yönetmelikler doğrultusunda bazı işlevlere sahiptirler. Bu işlevler toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesi, grev ve diğer sendikal faaliyetlerdir. Toplu pazarlık işyeri düzeyinde, iş kolu düzeyinde ve ulusal düzeyde gerçekleşmektedir. Türkiye’de toplu pazarlık işkolu düzeyinde 6356 sayılı kanunla düzenlenerek ücret ve çalışma şartlarında işçi ve işverenin mutabakat sürecidir. Toplu iş sözleşmesi hakkı ve grev hakkı 1982 Anayasasının 53. ve 54. maddeleri ile işçi ve işverenlere tanınmıştır. Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile işçilerin haklarını işveren karşısında iyileştirmeyi amaçlar. İş ortamında yaşanan olumsuzluklar sonucu işçinin iş durdurması grev hakkı ile işverenin işi durdurmasıdır lokavt hakkı ile temin edilir. Ayrıca sendikaların üyelerinin bilgi, eğitim ve deneyimlerini arttırmak adına farklı işlevleri söz konusudur (İyilikli, 2023: 564).

3.2. Demir-Çelik Sektöründe Sendikalar

Demir çelik sektörü ağır iş koşulları nedeniyle işçi haklarının en fazla dile getirildiği sektörlerden biridir. Sektör metal iş koluna bağlı çok fazla sendika ile birlikte işçi ve işverenlerin haklarını düzenlemektedir. 31 Ocak 2024 tarihli ve 32446 sayılı Resmî gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB) ilan ettiği bilgilere göre metal iş kolunda toplam 9 aktif sendika mevcuttur. Bu sendikalar aşağıda Tablo 4’deki gibidir;

Tablo 4. Metal İşkolundaki Sendikalar

İşkolu	Toplam İşçi	Sendika Adı	Üye Sayısı	%
Metal	1,976,475	Türk Metal Sendikası	282,715	14,31
		Özçelik İş	48,035	2,44
		Birleşik Metal	37,409	1,90
		Metsan-İş	25	0,01
		Kalıp-İş	56	0,01
		Çesen	226	0,02
		Tek Metal-İş Sendikası	1,224	0,07
		Hür Metal İş Sendikası	5	0,01
		Tomis	76	0,01

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sendika ana tüzüklerini paylaştığı sayfa ele alındığında metal işkolunda faaliyet gösteren sendikaların gaye ve ilkeleri Tablo 5.’te özetlenmiştir;

Tablo 5. Metal İşkolundaki Sendikaların Tüzüklerindeki Amaçları

Sendika Adı	Amaçları
Türk Metal Sendikası	<ul style="list-style-type: none"> • Çalışanın temel değer durumuna getirilmesini Asil şart olarak kabul eder. • Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyine kavuşmaları için adil bir ücret sağlamaya çalışır • Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişimlerini sağlayacak tedbirlerini alır • Üyelerinin geleceği güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder • Millî geliri dengeli bir şekilde arttırmak ve artan millî gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılacak iş gücü geliştirmeye yönelik çaba sarf eder • Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefesi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini müdrük bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır. • Sendika, Türk sendikacılık ülküsüne bağlı kalmak kayıt ve şartı ile üyelerinin ekmek, çalışma barışı, hürriyet, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmalarını hiçbir fedakarlıktan çekinmeden benimsemeyi başlıca prensiplerinden biri sayar • Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek üzere iş kolu içinde sendikayı geliştirir.
Özçelik İş	<ul style="list-style-type: none"> • Sendika, insan haklarına ve anayasaya dayanan millî, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti anlayışı içinde; her türlü demokrasi dışı siyasi akımlarla, yoksulluk, cehalet, sefalet ve işsizlikle mücadeleyi; sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılmasına hizmette bulunmayı temel amaçlarından sayar. • Sendika, bu amaçları gerçekleştirmek için çalışmayı, toplumun temel değerleri durumuna getirmeyi vazgeçilmez bir şart kabul eder. • İşçi hareketlerinin genel prensipleri çerçevesi içerisinde; • a) üyelerine yaptıkları işe uygun, adil bir ücretle, insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamak için çalışmaya, • b) üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak, geleceğe güvenli bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istismari önleyecek tedbirleri almayı, • c) üyelerinin, iktisadi, sosyal ve kültürel bakımdan durumlarını geliştirmek amacıyla iş kolunda giderek genişleyen yoğun bir şekilde örgütlenmeyi, • d) üyelerinin bir vatandaş olarak kendilerine olan güvenlerini güçlendirmeyi, • e) millî sorumluluk bilinci içinde, yapıcı ve nitelikli iş gücü geliştirmek suretiyle, millî gelirin arttırılmasını ve artan millî gelirden çalışanların adaletli biçimde faydalanmasını sağlamayı, • f) dil, din, mezhep, ırk, cins, renk, aile ve Siyasal kanaat farkı gözetmeksizin kendi değerini manevi sorumluluğunu ve toplum hayatındaki görevinin bilincinde olan bir işçi topluluğu meydana getirmek için hızlı ve güçlü sendikal örgütlenme, hür sendikacılık, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi, • g) Türk sendikacılık hareketinin gelişmesi ve güçlenmesi ülküsüne bağlı olarak, kendi üyelerinden başka, Türk işçisinin emeğinin hakkını, sosyal adalet, sosyal güvenlik, hürriyet hve güçlenmesi ülküsüne bağlı olarak, kendi üyelerinden başka, Türk işçisinin emeğinin hakkını, sosyal adalet, sosyal güvenlik, hürriyet, barış, insan hakları ve sendikanın temel amaçları uğruna yapacakları mücadeleyi, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak desteklemeyi, • h) Türk toplumunun adalet ve barış içinde dengeli ve düzenli varlığını koruyup, kuvvetlendirmesine duyulan inancın gereği olarak toplumsal sorunlar karşısında sorumluluk bilincini ile düşüncelerini ortaya koymayı ve bunların mücadelesini sürdürmeyi bir görev bilir
Birleşik Metal	<ul style="list-style-type: none"> • Uluslararası alanda barış ve karşılıklı eşit haklı çıkarılara dayalı, kaba kuvvetin dışlandığı ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, • Ülke toplumsal yaşamının her alanında hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere ve çağdaş demokratik ilkelere tam bir uyumun sağlanması, • Doğal çevrenin ve ekolojik dengenin korunması • Evrensel temel hak ve özgürlüklerin kazanılıp, korunması, • Uluslararası sözleşmeler ve ILO kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesi, geliştirilmesi, çalışma ve yaşama koşullarının Uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırılması, • Üyelerinin; yaşamın her alanında etkin olmasını sağlayacak sosyal, mesleki ve kültürel niteliğe ulaşması, • Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi, • İşsizliğin önlenmesi ve iş güvencesinin sağlanması, • Sendika, dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, siyasi düşünce ve benzeri her türlü ayrımcılığın önlenmesi.
Metsan-İş	<ul style="list-style-type: none"> • Üyelerin yaptıkları işe uygun ve insanlık şahsiyetine yaraşır adil bir ücret sağlamaya çalışır, • Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişimlerini sağlayacak tedbirler alır, • Millî geliri arttırmak ve artan millî gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasının mümkün kılacak üzere çaba sarf eder, • Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini müdrük ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır • Sendika, Türk sendikacılık hareketinin anayasa doğrultusunda hür sendikacılık ilkesine bağlı kalmak kayıt ve şartı ile üyelerinin emek-Barış-Özgürlük, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmalarını benimsemeyi başlıca prensiplerinden biri sayar • Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla 13. İş kolu içinde sendikayı geliştirir.

Kalp-İş	<ul style="list-style-type: none"> Sendika çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için; devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda; demokratik ilkelerden sapmadan Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyine ulaşmaları için adil bir ücret sağlamaya çalışır, Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve geliştirmelerini sağlayacak tedbirleri alır, Üyelerinin geleceği güvenli bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder, Milli geliri dengeli bir şekilde arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almalarına mümkün kılmak üzere çaba sarf eder, Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum yaşayışındaki rolünü ve değerinin müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır, Sendika Türk sendikacılık öyküsüne bağlı kalmak kayıt ve şartı ile üyelerinin emek, barış, özgürlük, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmalarını benimsemeyi başlıca prensiplerinden biri sayar, Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla iş kolu içinde sendikayı geliştirir
Çesen	<ul style="list-style-type: none"> Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda demokratik ilkelerden sapmadan, insan haklarına saygılı Anayasa'nın başlangıcından belirtilen temel ilkelere dayalı laik ve sosyal bir hukuk devleti içinde sosyal ve iktisadi haklardan kuvvet alarak aşağıdaki temel amaçları gerçekleştirir. İnsan hakları temeline dayanan Milli, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti içinde Komünizm, Faşizm, gericiilik, yoksulluk, sefalet, cehalet ve adaletsizlikle mücadele eder. Üyelerinin ve teşkilatında çalışanların yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamaya, adil bir ücret temin edilmesine çalışır, Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve geliştirecek tedbirleri alır, Üyelerinin geleceği güvende bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder, Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder, Sendika her üyeye, dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve felsefi inanç farkı gözetmeksizin eşit muamele etmeyi görev ve amaç sayar, Üyelerinin, ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak, haklarını savunmak, genel kültürlerini geliştirmek, iş emniyeti ve Anayasa grev hürriyetini, toplu sözleşme hakkını teminat altında tutmak, Sendika, Türk sendikacılık öyküsüne bağlı kalmak, kayıt ve şartı ile üyelerinin emek, barış, özgürlük, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve insan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmalarını benimsemeleri ve benimsetmeye başlıca amaç sayar, Yukarıda açık metinler halinde belirtilen hususları gerçekleştirmek amacıyla iş konu içinde sendikayı geliştirir.
Tek Metal-İş Sendikası	<ul style="list-style-type: none"> İnsan haklarına, evrensel ilkelere, anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul eder. Bu amaca ulaşmak için yenilikçi, ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine görev sayar. Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insan haysiyetine yaraşır bir ücret temin etmek için çalışmayı, Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyup gelişmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı, Üyelerinin geleceği güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek tedbirleri almayı, Demokrasinin ve özgür (STK) toplum yapılanmasının gereğine kendi varlık sebebi sayar. İnsanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için mücadele vermeyi, Üyelerinin; mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli iş gücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlamayı, ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeyi, Dil, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasi kanaat farkı gözetmeksizin kendi değerini, manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen bir işçi topluluğu meydana getirmek için hızlı ve güçlü sendikal teşkilatlanma, hür sendikacılık, toplu iş Sözleşmesi ve grev haklarının korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi, Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin iş yeri sınırlarını aşarak tüm toplum ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkanlarının geliştirilmesini, Toplumumuzun tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtacak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesini sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratikleşme ile bunun gerektirdiği her alanda ve kurumsal düzeyde yeniden yapılanmasının sağlanmasını ilke olarak kabul eder ve bu yolda mücadele eder.
Hür Metal İş Sendikası	<ul style="list-style-type: none"> Ülke toplumsal yaşamının her alanında hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere ve demokratik ilkelere tam bir uyumun sağlanması, İşsizliğin önlenmesi ve iş güvencesinin sağlanması üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirlerini alır, Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışan toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini bu konudaki haklarını ve görevlerini gözetmek ve demokratik bir çalışma hakkını meydana getirmek için çalışır, Sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi yönünde çalışır, Uluslararası sözleşmeler ve uluslararası çalışma örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlüklerin yaşama geçirilmesi geliştirilmesi çağdaş bir düzeye ulaştırılması için gerekli faaliyetleri yapar ve kabul eder.

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024

Tablo 5'te de görüldüğü üzere metal işkolunda faaliyette bulunan sendikaların ortak amacı çalışanlarının sosyal hak ve menfaatlerini korumak, Anayasa'da belirtilen insani haklarına ulaşabilmeleri adına gerekli önlemleri almak ve yapılacakları hayata geçirmek, din, dil, ırk, mezhep, inanç ve siyasi görüşü ne olursa olsun ayırmadan iş güvencelerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak olduğunu tüzüklerinde ifade etmişlerdir.

4. DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGI DURUMLARI VE BEKLENTİLERİ

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmayla; ülkemizin ekonomisini, istihdamını, vergi gelirlerini ve refahını arttıran önemli bir sektör olan demir çelik sektöründeki çalışanların sendikal algı ve beklentilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, çalışanlar açısından sendikal hakların çok fazla gündeme geldiği önemli bir sektör olan, demir çelik sektörü kapsamında çalışanların sendikalara ilişkin görüşleri incelenmiştir. Demir çelik gibi ülke ekonomisinde çok büyük bir paya sahip olan bir sektör örneğinde sendikal algı ve beklentiler konusu ele alınmıştır.

4.2. Araştırmanın Örnekleme

Araştırmanın evrenini demir çelik işletmelerinde çalışan iş görenler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak zaman ve maliyet oluşturacağı için araştırmada, demir çelik sektörü açısından önemli bir bölge olan ve ülkemizde ve dünyada saygın demir çelik firmalarının konumlandığı Hatay'da demir çelik firmalarının çalışanları örneklem olarak seçilmiştir. Bu kapsamda demir çelik sektörünün en çok konumlandığı Hatay'ın ilçeleri olan Dört Yol, Payas ve İskenderun ilçelerinde demir çelik işletmelerinde çalışan 122 kişiye anket uygulanmıştır.

4.3. Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezler

Araştırmada anket yönteminden faydalanılmıştır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nün 16/05/2024 tarihli ve E.138524 sayılı yazısına istinaden anket etik kurul izninden geçmiştir. Oluşturulan anket iki bölümden oluşmaktadır. Ankette ilk bölümde demografik sorular, ikinci bölümde demir çelik çalışanlarının sendikal konulara ilişkin beklentilerine ilişkin görüşlerine ait ifadeler yer almaktadır. Demir çelik sektöründeki çalışanların sendikal beklentilerine ilişkin durumu ölçmek için Tekeş (2010) tarafından geliştirilen, Eken (2014) tarafından güvenilirlik ve geçerliği yapılarak hazırlanan, Tosun (2023) tarafından doktora tezinde kullanılan ölçekten faydalanılmıştır. Ölçekteki ifadeler 5'li likert ölçeği ile ölçümlenmiştir ve katılımcılara 1= Hiç Katılmıyorum ve 5= Tamamen Katılıyorum aralığında, ifadeleri puanlamaları istenmiştir. Anketteki ifadeler verilen cevaplar, pasta grafik kullanılarak oransal olarak yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında aşağıdaki hipotezler test edilmiştir;

H1: Demir çelik sektöründe sendika üyesi olan bireylerin cinsiyetlerine göre sendikal algıları farklılaşmaktadır.

H2: Demir çelik sektöründe sendika üyesi olan bireylerin eğitim durumlarına göre sendikal algıları farklılaşmaktadır.

H3: Demir çelik sektöründe çalışanların üyesi oldukları sendikalara göre sendikal algıları farklılaşmaktadır.

H4: Demir çelik sektöründe sendika üyesi olan bireylerin mesleki deneyimlerine göre sendikal algıları farklılaşmaktadır.

4.4. Araştırmanın Bulguları

4.4.1. Demografik Bulgular

Tablo 6'da ankete katılan demir çelik çalışanlarının, demografik durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında; %97,5'nin erkek, %2,5'inin kadın çalışan olduğu, eğitim düzeylerine göre; %54,1'inin lise mezunu ve %31,1'inin ön lisans mezunu olduğu, sendikalarına göre dağılımları bakıldığında; %83'ünün Özçelik İş sendikasına, %7'sinin Petrol İş Sendikasına, %5'inin Öz Gıda İş sendikasına üye oldukları, çalışanların kaç yıldır sendika üyesi olduklarına bakıldığında; %40,2'sinin 21 yıl ve üzeri ve %39,3'ünün 11-20 yıldır sendika üyesi olduğu, çalışanlarının bölümlerine göre dağılımlarına göre; %95,1'inin mavi yakalı çalışan, %4,9'unun beyaz yakalı çalışan olduğu, mesleki deneyimlerine göre dağılımlarına bakıldığında en çok %41,8 ile 11-20 yıl arası çalışan oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 6. Demografik Bulgular

		N	%
Cinsiyet	Kadın	3	2,5
	Erkek	119	97,5
Eğitim	Ortaöğretim	2	1,6
	Lise	66	54,1
	Ön Lisans	38	31,1
	Lisans	15	12,3
	Lisansüstü	1	,9
Üye Oldukları Sendika	Özçelik İş	82	67,2
	Petrol İş	14	11,5
	Birleşik Metal İş	4	3,3
	Hak İş	4	3,3
	Özgıda İş	10	8,2
	Öz Metal İş	1	,8
	Lider Enerji İş Sendikası	1	,8
	Diğer	2	1,6
	Sendika Üyeliği Yok	4	3,3
Kaç Yıldır Sendika Üyesi	1 yıldan az	9	7,4
	1-5 yıl	11	9,0
	6-10 yıl	5	4,1
	11-20 yıl	48	39,3
	21 yıl ve üzeri	49	40,2
Bölüm	Beyaz Yaka	6	4,9
	Mavi Yaka	116	95,1
Mesleki Deneyim	1 yıldan az	4	3,3
	1-5 yıl	11	9,0
	6-10 yıl	6	4,9
	11-20 yıl	51	41,8
	21 yıl ve üzeri	50	41,0
Toplam		122	100

Tablo 7’de demir çelik sektöründeki çalışanların sendikal algılarına ilişkin ifadelerle vermiş oldukları cevapların ortalamalarına bakıldığında; en yüksek ortalamanın %68,9 ile “Özlük haklarımız iyileşmesinde sendikalar etkili olmalıdır” ifadesi olduğu gözlemlenmiştir.

Tablo 7. Demir Çelik Sektöründeki Çalışanların Sendikal Algıları

	N	HİÇ Katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Tamamen Katılıyorum
1.Sendikalar üyelerinin meslekte kalması ve yükselmesi için onları desteklemelidirler	N	0	8	7	45	62
	%	0	6,6	5,7	36,9	50,8
2.Demir-Çelik sendikalarının en önemli işlevi maaşımızın yükseltilmesini sağlamaktadır.	N	0	13	9	41	59
	%	0	10,6	7,4	33,6	48,4
3.Sendikalar siyasi partilerin demir-çelik çalışanları ile ilgili politikalarına destek vermemelidirler.	N	0	9	17	42	54
	%	0	7,4	13,9	34,4	44,3
4.Sendika üyesi olmak haklarımızı ve düşüncelerimizi savunmamızda etkili olur.	N	0	9	9	42	62
	%	0	7,4	7,4	34,4	50,8
5.Sendika üyeliği kendimize olan güvenimizi artırır ve kendimizi güçlü hissederiz.	N	0	11	8	43	60
	%	0	9	6,6	35,2	49,2
6.Sendikalar siyasal partiler ile birlikte hareket etmelidir.	N	0	37	14	11	60
	%	0	30,3	11,5	9	49,2
7.Sendikalar üyeler arası iletişimi ve dayanışmayı arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemelidir.	N	0	2	5	44	71
	%	0	1,6	4,1	36,1	58,2
8.Kurum içi veya dışı yaşanan fiziksel/duygusal şiddet durumlarında sendikalar üyelerine psikolojik ve hukuki destek hizmeti vermemelidir.	N	0	1	5	48	68
	%	0	0,9	4,1	39,3	55,7
9.Sendika üyesi olmak toplumda mesleğimin statüsünü artırır.	N	0	23	14	39	46
	%	0	18,9	11,5	32	37,6
10.Sendikalar, üyelerinin görüşlerini ve önerilerini anlamalıdır.	N	0	0	1	39	82
	%	0	0	0,8	32	67,2
11.Sendikalar, üyelerine sendikal ve mesleki alanlarıyla ilgili eğitimler vererek onların bilgilenmelerini sağlamalıdır.	N	0	1	2	46	73
	%	0	0,8	1,6	37,7	59,9
12.Sendikalar, ülkemizdeki sosyal sorunlara çözüm üretmekte ve toplumsal sağduyunun oluşmasında rol oynamaktadır.	N	0	14	15	38	55
	%	0	11,5	12,3	31,1	45,1
13.Sendikalar emeklilik dönemi yaklaşan çalışanlara hem finansal konularda hem de emeklilik sürecinde yapılabilecek faaliyetler konusunda danışmanlık desteği vermemelidir.	N	0	3	8	53	58
	%	0	2,5	6,6	43,4	47,5

Tablo 7. Demir Çelik Sektöründeki Çalışanların Sendikal Algıları-Devamı

		Hiç Katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Tamamen Katılıyorum
14.Sendikalar üyeleri ile alternatif düşünce ve öneriler üreten bağımsız ve tarafsız kurumlardır.	N	0	16	16	45	45
	%	0	13,1	13,1	36,9	36,9
15.Sendika üyelerine kendi kart, sağlık sigortası, ev ve araba sigortası, alışverişlerde anlaşmalı kurumlardan üye indirim gibi faaliyetlerde bulunmalıdır.	N	0	5	3	51	63
	%	0	4,1	2,5	41,8	51,6
16.Sendikalar sosyal tesisler gibi cazip imkanlar sunarak yeni üyeleri çekmelidir.	N	0	16	3	38	65
	%	0	13,1	2,5	31,1	53,3
17.Sendikalar ölüm, maddi kayıp, kaza gibi travmatik durumlarda hem psikolojik hem de hukuki destek imkânı vermelidir	N	0	0	1	38	83
	%	0	0	0,8	31,2	68
18.Sendikalar yardımlaşma sandıkları kurarak üyelerine destek olmalıdır.	N	0	2	5	40	75
	%	0	1,6	4,1	32,8	61,5
19.Sendikalar çalışanın ekonomik düzeyini yükselterek toplumsal yaşama katılmayı arttırmalıdır.	N	0	0	3	36	83
	%	0	0	2,5	29,5	68
20.Özlük haklarımız iyileşmesinde sendikalar etkili olmalıdır.	N	0	1	1	36	84
	%	0	0,8	0,8	29,5	68,9
21.Sendikalar en iyi çalışma koşullarının nasıl oluşturulacağı konusunda bilimsel antlaşmalar yapmalı ve bu doğrultuda siyasal karar alma mekanizmalarını yönlendirmelidir.	N	0	2	7	47	66
	%	0	1,6	5,7	38,5	54,1
22.Sendikalar mesleğe yeni başlayan çalışanlara danışmanlık desteği vermelidir	N	0	4	3	50	65
	%	0	3,3	2,5	41	53,3
23.Sendikalar sağlık ve sporla ilgili tesisler kurarak üyelerinin bedensel ve psikolojik sağlığını koruma adına çalışma yapmalıdır.	N	0	4	2	41	75
	%	0	3,3	1,6	33,6	61,5
24.Sendikalar deprem gibi afet durumlarında ihtiyaç sahiplerine yardım etmelidir.	N	0	1	1	27	93
	%	0	0,8	0,8	22,1	76,3

4.2. Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem t Testi

Tablo 8’de anketten elde edilen veriler doğrultusunda Bağımsız Örneklem t testi ile demir çelik sektöründe sendika üyesi olan bireylerin cinsiyetlerine göre sendikal algıları açısından farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Yapılan analiz sonucu; demir çelik sektöründe çalışan bireylerin cinsiyetleri ($p=,325$) açısından sendikal algılarında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır ($H1=Ret$).

Tablo 8. Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem t Testi

	Grup	N	Ort.	Ss.	T	p
Sendikal Algı	Kadın	3	4,49	,324	,464	,325
	Erkek	119	4,37	,440		

4.3. Eğitime Göre One Way ANOVA Testi

Tablo 9’da anketten elde edilen veriler doğrultusunda One Way ANOVA testi ile demir çelik sektöründe sendika üyesi olan bireylerin eğitim durumlarına göre sendikal algıları ($p=,954$) açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır ($H2=Ret$).

Tablo 9. Eğitime Göre One Way ANOVA Testi

	Grup	N	Ort.	Ss.	F	p
Sendikal Algı	Ortaöğretim	2	4,38	,471	,168	,954
	Lise	66	4,34	,454		
	Önlisans	38	4,40	,450		
	Lisans	15	4,43	,365		
	Lisansüstü	1	4,25	.		
	Toplam	122	4,37	,437		

4.4. Üye Oldukları Sendikaya Göre One Way ANOVA Testi

Tablo 10’da anketten elde edilen veriler doğrultusunda One Way ANOVA testi ile demir çelik sektöründe sendika üyesi olan bireylerin kayıtlı oldukları sendikalara göre sendikal algıları ($p=,556$) açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır ($H3=Ret$).

Tablo 10. Üye Oldukları Sendikaya Göre One Way ANOVA Testi

	Grup	N	Ort.	Ss.	F	P
Sendikal Algı	Özçelik İş	82	4,39	,419	,855	,556
	Petrol İş	14	4,47	,409		
	Birleşik Metal İş	4	4,34	,480		
	Hak İş	4	4,57	,211		
	Özgıda İş	10	4,11	,588		
	Öz Metal İş	1	4,13	.		
	Lider Enerji İş Sendikası	1	4,00	.		
	Diğer	2	4,40	,383		
	Sendika Üyeliği Yok	4	4,22	,656		
	Toplam					

4.5. Mesleki Deneyimlerine Göre One Way ANOVA Testi

Tablo 11’de anketten elde edilen veriler doğrultusunda One Way ANOVA testi ile demir çelik sektöründe sendika üyesi olan bireylerin, mesleki deneyimlerine göre sendikal algıları ($p=,736$) açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır ($H_4=Ret$).

Tablo 11. Mesleki Deneyimlerine Göre One Way ANOVA Testi

	Grup	N	Ort.	Ss.	F	p
Sendikal Algı	1 yıldan az	6	4,17	,467	,499	,736
	1-5 yıl	11	4,33	,414		
	6-10 yıl	51	4,35	,515		
	11-20 yıl	50	4,42	,446		
	21 yıl ve üzeri	4	4,44	,430		
	Toplam	122		,437		

5. SONUÇ

Sanayi devriminden sonra çalışma hayatında yaşanan değişikliklerle çalışanlar, yoğun çalışma mesailerini ve uygun olmayan koşullarda çalışmak zorunda kalmışlardır. Ücretlerin düşük olması, erkeklerin yanında, kadın ve çocukların da çalışma hayatına dahil olmalarına neden olmuştur. Uygun olmayan koşullarda işçilerin çalıştırılması sonucu işçi hakları gündeme gelmiş, bu hakların savunulması adına işçiler haklarını savunacakları yapılanmalara yönelmesiyle sendikalar gündeme gelmiştir. Günümüzde hem işçilerin hem de işverenlerin haklarını korumak ve iyileştirmek adına kanun ve yönetmeliklerle faaliyetlerde bulunan sendikaların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Demir çelik sektörü yoğun makine ve zorlu çalışma şartlarıyla sendikal faaliyetlerin çok sık rastlandığı sektörlerin başında gelmektedir. Sektörde, işçi ve işverenler, toplu pazarlıklar, özlük haklarının düzenlenmesi, iş koşullarının iyileştirilmesi, ücret anlaşmaları, görev ve sorumlulukların belirlenmesi, grev ve lokavt gibi pek çok konuda aynı masaya oturarak çözüm süreçleri geliştirilmektedir.

Bu çalışma Hatay’da faaliyet gösteren demir çelik işletmelerinde çalışanların sendikal beklentilerini ortaya koymak üzere hazırlanmıştır. İskenderun demir çelik sektöründe çalışanlar çalışmanın örneğini oluşturmuştur. Deprem süreci nedeniyle toplam 122 katılımcıya ulaşılmış ve bu katılımcılardan elde edilen veriler araştırmaya konu olmuştur.

Araştırma bulgularına baktığımızda ankete katılan demir çelik çalışanlarının %97,5’inin erkek, %54,1’inin lise mezunu, %83’ünün Özçelik İş sendikası üyesi, %95,1’inin mavi yaka çalışan, %41,8’inin 11-20 yıl arası mesleki deneyimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmaya katılan demir çelik sektörü çalışanlarının beklentilerine ilişkin bulgulara bakıldığında, %47,5’i sendikaların meslekte kalmaları için üyelerini desteklemeleri gerektiğini belirtmiştir. %44,3’ü sendikalarının en önemli görevinin ücretleri arttıracak süreçleri desteklemesi gerektiğini ifade etmiştir. Sendikaların siyasal partileri ve politikalarını desteklemesi gerektiği fikrine %34,4 oranında katılan, %15,6 oranında katılmayan çalışanlar vardır. Ayrıca sendikalar siyasal partiler ile birlikte hareket etmelidir düşüncesine %41 oranında hiç katılmadıklarını ifade etmişlerdir. %47,5’i sendika üyesi olarak hak ve düşüncelerini savunmada etkili olacağını, %44,3’ü sendikaya üye olmanın kendilerine güvenlerini arttırdığı ve güçlü hissettiğini ifade etmiştir. Sendikaların üyeleri ile dayanışmasının artırılması için sosyo-kültürel etkinlikler yapması gerektiği fikrine %56,6 oranında kesinlikle katıldıklarını, sendikaların, kurum içinde ve dışında üyelerinin karşılaştıkları fiziksel ve psikolojik şiddetlere destek vermesi gerektiği ifadesine %54,9 oranında kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir.

Demir çelik sektörü çalışanları, sendikaların toplumda üyelerinin mesleki statülerini artırdığı görüşüne %32 oranında kesinlikle katıldığını ifade etmişlerdir. Sendikaların üyelerinin görüş ve önerilerini alması gerektiği görüşlerine %66,4 oranında kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir.

Katılımcılar, sendikaların üyelerine sendikal ve mesleki konularda eğitimler ve onların gelişimleri ile ilgili eğitimler sunarak bilgilendirmeleri gerektiği görüşüne %58,2 oranında, sendikaların ülkelerin sorunları ve toplumsal anlamda sağduyuda rol oynaması gerektiği ifadesine %36,1 oranında kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir.

Sendikaların, emekli süreci yaklaşan üyelerine hem finansal hem de emeklilik süreçleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermesi gerektiği fikrine katılımcıların %47,5'u kesinlikle katıldığını, sendikaların üyeleri ile alternatif düşünce ve önerileri birlikte üreten bağımsız ve tarafsız kuruluşlar olması gerektiği fikrine %36,9 oranında katıldıklarını ifade etmişlerdir.

Demir çelik sektöründe çalışanların, sendikaların, üyesi olan çalışanlara kendi kart, ev ve araba sigortası, sağlık sigortası, alışveriş için anlaşmalı kurumlardan indirim gibi imkanlar oluşturmalı görüşüne ilişkin cevaplarının dağılımına bakıldığında, ilgili ifadeye %50,8 oranında; sendikaların, sosyal tesisler gibi cazip imkanlar sunarak yeni üyeler kazanmalıdır görüşüne ilişkin cevaplarının dağılımına bakıldığında, ilgili ifadeye %52,5 oranında; sendikaların, ölüm, kalım, maddi kayıp ve kaza gibi travmatik durumlarda üyelerine hukuki ve psikolojik destek vermesi gerektiğine ilişkin dağılımlarına bakıldığında, ilgili ifadeye %68 oranında kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir.

Demir çelik sektöründe çalışanların, sendikaların, yardımlaşma sandıkları kurarak üyelerine destek olması gerektiğine ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında, ilgili ifadeye %59 oranında; sendikaların, çalışanların ekonomik düzeylerini yükselterek toplumsal hayata katılmalarını arttırmalarına ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında, ilgili ifadeye %68 oranında; sendikaların, üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesinde etkili olması gerektiğine ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında, ilgili ifadeye %59 oranında kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir.

Demir çelik sektöründe çalışanların, sendikaların, en iyi çalışma koşullarının nasıl olacağına ilişkin bilimsel araştırmalar yapması ve bu doğrultuda siyasal kararlar alması gerektiğine ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında, ilgili ifadeye %54,1 oranında kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir.

Demir çelik sektöründe çalışanların, sendikaların, meslek hayatına yeni başlayanlara danışmanlık desteği vermesi gerektiğine ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında, ilgili ifadeye %53,3 oranında kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir.

Demir çelik sektöründe çalışanların, sendikaların, üyeleri için sağlık ve spor tesisleri kurarak üyelerinin zihinsel ve bedensel sağlıklarını korumasına ilişkin çalışmalar yapması gerektiğine dair görüşlerinin dağılımına bakıldığında, ilgili ifadeye %61,5 oranında kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir.

Demir çelik sektöründe çalışanların, sendikaların, deprem vb afet durumlarında ihtiyaç sahibi üyelerine yardım etmeleri gerektiğine ilişkin görüşlerinin dağılımına bakıldığında, ilgili ifadeye %76,2 oranında kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir.

Yapılan araştırma sonucu sendika üyesi demir çelik çalışanlarının; cinsiyet, eğitim durumu, sendika üyelik durumu ve mesleki tecrübelerine göre sendikal algıları açısından bir farklılığa aslında çoğu katılımcının sendikal konularda ortak algılara sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İskenderun demir çelik sektörü örneğinde çalışanların sendikalara yönelik beklentileri değerlendirildiğinde, genel olarak; sendika üyelerinin işe girişten emekli olana kadar ki her süreçte, sendikaların üyelerini maddi ve manevi haklarını korumaları ve iyileştirmeleri gerektiğini, yaşadıkları iş kazası, meslek hastalığı gibi zorlu koşullarda sendikanın üyelerini hukuki ve psikolojik açıdan desteklemesi gerektiğini, onları geliştirecek her türlü eğitim ve bilgilendirme desteklerinin mutlaka olması gerektiğini, üyelerinin sosyal gelişimleri için sosyal tesislerin üyelere sunulması gerektiğini, sendikaların siyasete girmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Çalışmanın deprem sürecine gelmesi en önemli kısıtlardan, sektörel değerlendirmenin deprem sonrası dönemlerde ele alınması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Alkan, Gündüz, R. & Korkmaz, E. V. (2022). Demirçelik Sektöründeki İşletmelerin Inovasyon ve Modern Yönetim Teknikleri Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Hatay İli Örneği. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (38), 311-320.
- Aydoğanoglu, E. (2011). *Dünyada ve Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi*, Ankara: Kültür Sanat Sen. <https://kultursanatsen.org.tr/bak/arsiv/index.php/yayinlar/kitaplar/item/761-dunyada-ve-turkiye-de-sendika-siyaset-iliskisi>
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. *Sendikalar* (2024). <https://www.csgb.gov.tr/sendikalar/isci-isveren/>
- Çeştepe H. & Tunçel, A. (2018). Türkiye Demir Çelik Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Analizi, *Turkish Studies, International Congress on Social Sciences II* (IN CSOS 2018 Quds), 13/15, Spring, s:113-129.
- Cırcır Özpöçüoğlu, Ş. (2022). Sendika Üyeliği Güvencesi. *Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi*, 3(1), 40-57.
- Eken, İ. (2014). *İlkokul ve Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Sendikalara İlişkin Görüş ve Beklentileri (Diyarbakır ili örneği)*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi], Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
- Ersöz, T., Düğenci, M., Ünver, M., Eyiöl, B. (2016). Demir Çelik Sektörüne Genel Bir Bakış ve Beş Milyon Ton Üstü Demir Çelik İhracatı Yapan Ülkelerin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi. *Neşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 4(2), 75-90.
- İyilikli, H. H. (2022). Sendikal Örgütlenmenin İncelenmesi. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 11(33), s: 559-579.
- Karaahmetoğlu, A. (2020). Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Önemi ve Ülkemizde İş Hayatında Sendikal Hak ve Özgürlükleri Zayıflatan Etkenler Üzerine Bir Değerlendirme. *İş ve Hayat*, 6(11), s: 75-99.
- Koç, Y. (1998). *Sendikacılık Tarihi*, Ankara: Türk-İş Eğitim, Yayın Numarası: 1
- Mahiroğulları, A. (2012). *Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık*, Bursa: Ekin Yayınları.
- Resmi Gazete. (2024). *Metal İşkolu Sendikaları*, <https://www.csgb.gov.tr/media/93592/20240131-4.pdf>
- Steel Radar. (2023). *Türkiye’nin Demir Çelik Haritası*, <https://www.steelradar.com/turkiyenin-celik-haritasi/>
- Öztürk, R. & Fındık, M. (2012). Türkiye’de Demir Çelik Sektörünün Yapısal Analizi, *International Iron & Steel Symposium*, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye.
- Tekeş, M. A. (2010). *Öğretmenlerin Sendikalardan Beklentileri (İstanbul Örneği)*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi], Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Tosun, S. (2023). *Hemşirelerde Ücret Tatmininin Sendikal Algı ve Sendikal Beklentiye Etkisi*, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
- TSKB, (2018). https://www.tskb.com.tr/i/content/3633_1_sektorel-demir-celik.pdf , Erişim Tarihi: 25.04.2024.
- Türkiye Çelik Üreticiler Derneği. (2024). *Basın Bülteni*, <https://celik.org.tr/turkiye-celik-ureticileri-dernegi-basin-bulteni-74/>
- World Steel Association. (2023). *Steel in Figures*, <https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures-2023/>
- Yaşar, O. (2009). Türk İmalat Sanayinde Lokomotif Bir Sektör: Demir Çelik Sanayi, *Marmara Coğrafya Dergisi*, 20, s. 42-78.
- Yüksel, H. (2024). Türk Hukuku’nda “Sendika Hakkı”: 6356 ve 4688 Sayılı Kanunların Mukayeseli Analizi. *Sosyal Güvence Dergisi*, 24, s:1157-1195.